

AUDITORIYADA VA AUDITORIYADAN TASHQARI VAQTD TALABALAR KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA TEATR PEDEAGOGIKASINING O‘RNI

Nurova Rohila Ismoil qizi

O‘zbekiston, Profi University Navoiy filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242417>

Annotatsiya. Ushbu maqolada teatr san’ati talabalarda ijobiy emotsional kayfiyat yaratishi, kognitiv faollikni uyg‘otishi, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishi ko‘rsatib berilgan. Teatr spektakllari, spektakl va musiqiy asarlar yordamida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va o‘tkazish masalalarini ko‘rib chiqishda pedagogikaning innovatsion yo‘nalishlari aks etgan.

Kalit so‘zlar: teatr pedagogikasi, ijodkorlik, tashkilot, talaba, motivatsiya, ehtiyojlar, talablar teatr jamoasi, qiziqish.

Аннотация. В данной статье показано, что театральное искусство создает у студентов положительный эмоциональный настрой, пробуждает познавательную активность, развивает творческие способности. Инновационные направления педагогики отражаются в рассмотрении вопросов организации и проведения образовательной деятельности с помощью театральных постановок, спектаклей и музыкальных произведений.

Ключевые слова: театральная педагогика, творчество, организация, студент, мотивация, потребности, потребности, театральный коллектив, интерес.

Abstract. This article shows that theater art creates a positive emotional mood in students, awakens cognitive activity, and develops creative abilities. The innovative directions of pedagogy are reflected in the consideration of the issues of organizing and conducting educational activities with the help of theater performances, performances and musical works.

Keywords: theater pedagogy, creativity, organization, student, motivation, needs, requirements, theater team, interest.

Bugungi o‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, ma’naviy barkamol inson qilib kamol toptirish jamiyatimizning ustuvor vazifalaridandir. Bu borada kelajagimiz poydevori bo‘lgan yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashda teatr san’atining o‘rni beqiyos. Mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Uning samarali rivoji uzluksiz ravishda ta’lim sohasiga singib borayotgan islohotlarda ham yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu kabi islohotlardan ko‘zda tutilgan maqsad yosh avlodning tarbiyasiga atroflicha yondashish, talaba yoshlarning bilim doirasini kengaytirish, o‘quv-bilish faoliyatini rivojlantirishdan iboratdir. Ushbu jarayon jamiyatimizning ijtimoiy va ma’naviy rivoji borasida olib borilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 26-maydagi “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-600-sonli Farmoni o‘zbek milliy san’atida teatr faoliyatini yanada rivojlantirish, tizimda qator islohotlar va yangiliklar uchun muhim qonuniy asos bo‘ldi¹. Shuningdek, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma’nan va ruhan tarbiyalashda ham amaliyotga keng

¹ Mirziyoyev Sh. “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-600 sonli Farmoni. – T., 2020.

tadbiq etila boshlandi. Teatrshunos Sh.Minovarov fikriga ko'ra, "Teatr san'ati har xil yoshdagi, xarakterdagi bolalarning fe'liga ta'sir etadigan, ularning qiziqishini o'stiradigan tarbiya maktabidir. Buning uchun bolalar teatri har xil spektaklni sahnalashtirishda ularning psixologiyasini bilishdan tashqari pedagogika, ruhshunoslik, bolalar adabiyoti va adabiyotshunosligidan ma'lumotga ega bo'lishi lozim"²

Teatr pedagogikasi XX srda vujudga keldi. Talabalarga tilni innovatsion usulda o'rganishga yordam beradi, bu metodikada tilda gapirish muhim o'rin tutadi. Teatr pedagogikasi teatr va pedagogikani o'zida birlashtirgan mustaqil fandır. Teatr pedagogikasi dramatik ta'limdan alohida rivojlangan bo'lib, farqi shundaki, drama o'qituvchisi odatda yakka ijro metodi, nazariyasi va yoki amaliyotini o'rgatadi, teatr pedagogikasi esa tilni rivojlantirish va ijtimoiy ongni mustahkamlash uchun ham san'at, ham ta'limni birlashtiradi. Teatr pedagogikasi drama va sahna mahoratiga asoslangan, ammo teatrning o'zidan tashqarida odamlarni o'rgatish uchun ishlaydi. Teatr pedagogikasi innovatsion va qiziqarli vosita bo'lib, yoshlarning tasavvurini o'ziga tortadi va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish bilan bog'liq shaxsiy, ijtimoiy va sog'liq muammolari bo'yicha munozara va doimiy muloqotni o'rnatishda samarali bo'lib, talablar guruhi sharoitida qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Teatr pedagogikasi namuna sifatida auditoriyada talabalar bilimiga ta'sir etish imkoniyatiga ega. U kengroq salomatlik mavzulari va munosabatlar ijtimoiy muammolarga nisbatan munosabat, xulq-atvor va yoki bilimlarga ijobiy ta'sir ko'rsatish potentsialiga ega, shuningdek, muayyan xatti-harakatlar atrofidagi guruh me'yorlari haqidagi tasavvurlarni o'zgartirish potentsialiga ega. Ushbu maqola ushbu zamonaviy mavzuga qaratilgan. "Teatr pedagogikasi" deb nomlangan metodologiya o'qituvchi va talabalarga auditoriyada va auditoriyadan tashqarida insonparvarlik nuqtai nazaridan yondashish imkonini beradi.

Teatr pedagogikasi orqali nazariy bilimlar tasavvur, fantaziya, his-tuyg'ular rivojlanadi va yaratish motivatsiyasi paydo bo'ladi. Teatr san'ati talabalarni o'rganish san'ati sifatida ijodiy muhitni yaratishga yordam beradi, chunki to'plangan tajriba talabalar uchun o'z-o'zini anglash traektoriyani yaratadi.

Tahlil natijasida shu narsa ayon bo'ldiki, teatr pedagogi bevosita darsdan tashqari hollarda talabalar bilan qo'shimcha mashg'ulotlar olib borar, ularga teatr haqidagi dastlabki ma'lumotlarni berar, teatr etikasini o'rgatar, shuningdek, har bir talabaning psixologiyasi bilan tanishib, mazkur auditoriya uchun spektakl tavsiya etar, bevosita teatr bilan hamkorlikda ish olib borar ekan. Teatr pedagogi dastlab teatrga borib, avvalo, o'zi spektaklni yaxshilab tomosha qilar, spektakl ijodkorlari bilan suhbat qurar, pyesani olib, avvalo, auditoriyada va auditoriyadan tashqarida talabalarga o'qib berar ekan. So'ngra pyesa yuzasidan talabalar bilan suhbat qurar, asardagi ijobiy va salbiy qahramonlar, asar voqeasi haqida to'liq ma'lumot berilar ekan. Shundan so'ng talabalarni teatrga olib borar va spektakl tomosha qilar ekan. Spektakl tomoshasidan bir kun o'tib pedagog yana talabalar bilan birga o'sha spektakl yuzasidan suhbat o'tkazib, asosiy bir-ikki kichik sahnalarni talabalar o'rtasida o'zaro sahnalashtirar va ijro etar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, teatr pedagogi spektaklga borishni shunchaki hisobot yoki rasmiyatchilik uchun emas, balki talabalar bilan haqiqatda shu asarni chuqur o'rganishga, undan badiiy va estetik zavq olishga, qolaversa, estetik tarbiya topishga erishar ekan. Yana bir muhim jihat Germaniyadagi talabalar uchun mo'ljallangan teatrlardagi chiptalar ham an'anaviy qog'oz shaklida emas, balki, o'sha spektakl qahramonlari aks ettirilgan turli shakldagi o'yinchoq ko'rinishida ekan. Bu holat ham talabalar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim bir jarayondir.

² Minovarov Sh. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda qo'g'irchoq teatri. – T., 2000.

Teatr pedagogi talabalar bilan olib boradigan mashg‘ulot mavzulari va tomosha repertuarlari dinamikasi talabalar yoshiga yoshiga va psixologiyasiga qarab oddiylikdan-mantiqlikka, mantiqlikdan -murakkablikka, murakkablikdan - professionallikka qarab shakllantirilgan va tashkil etilgan ekan. Shu nuqtai nazardan mazkur tajribani O‘zbekiston ta‘limiga ham joriy etish lozim deb hisoblayman. Negaki, guruh rahbarining asosiy o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori darajada tashkil etishi, teatr pedagogi esa, darsdan tashqari ma‘naviy ishlarni yuqori darajada tashkil etsa talabaning ham aqliy, ma‘naviy-estetik hamda kasbiy kompetensiyasi puxta shakllanar edi.

Teatr pedagogi o‘z faoliyatini, albatta, milliy tajribalar bilan ham ohang olib borishi muhimdir. Bu borada talabalar ongida yuksak axloqiy-estetik sifatlarning shakllanishida ularning ota-onalari va guruh o‘qituvchisi bilan hamkorlikda faoliyat olib borish lozim. “Teatr pedagogi - ota-ona – guruh rahbari” hamkorligida sofdillik, xushmuomalalik, kamtarlik, o‘zaro hurmat, bir so‘z bilan aytganda, samimiy munosabat kabi hislatlar mavjud bo‘lsa, bu ibratli axloqiy-estetik sifatlarga talabaga ijobiy ta‘sir etadi. Talaba shaxsining ijodiy rivojlanishi ko‘p omilli jarayon bo‘lib, unda quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oladi:

- kasbiy kompetensiya;
- ijodiy izlanish;
- pedagogik texnologiya;
- intellektual qobiliyat, tanqidiy fikrlash;
- tasavvur va sezgi;
- mustaqillik, psixologik xavfsizlik.

Talabaning kasbiy madaniyati va shaxsiy hayoti ijodkorlikni ochish darajasiga bog‘liq qobiliyatlar (shaxsning ijodiy rivojlanishining asosiy tarkibiy qismlarini rivojlantirish), o‘z ahamiyatini his qilish, o‘z ijodkorligining imkoniyatlarini anglashdan iborat. Kasbiy faoliyatda teatr pedagogikasining ahamiyati o‘qituvchi Yu.P tomonidan tasvirlangan.

Xulosa qilib aytganda, talabalarni teatr san‘atiga oshno tarzda tarbiyalash, ularni kelgusida ma‘nan yetuk, milliy va asriy an‘analarga sodiq inson sifatida yetishishida hamda kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. “Madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta‘sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-600 sonli Farmoni.-T., 2020.
2. Hafiz Abdusamatov: “Drama nazariyasi” - G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent - 2000.
3. Uzoq Jo‘raqulov: “Nazariy poetika masalalari” - G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2015
4. Internet manbaalari.